

MIOKARD INFARKTIDAN KEYINGI HUYAYRAVIY TERAPIYANING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA ISTIQBOLLARI

Aysacheva Maftunabonu Oybek qizi

Normal va patologik fiziologiya kafedrası o'qituvchisi
m.aysacheva@gmail.com

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Davolash ishi yo'nalishi 24_04-guruh talabalari

Rustambekova Gulrangbegim Bohodirjon qizi
gulrangbegimrustambekova154@gmail.com

Pulatova Muxlisabonu Farhodjon qizi
muxlisapulatova58@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18034428>

Annotatsiya: Miokard infarktidan keyingi hujayraviiy terapiya yurak mushaklarining qayta tiklanishi va funksional faoliyatini yaxshilashda istiqbolli yondashuvlardan biri hisoblanadi. Zamonaviy tadqiqotlar ko'rsatadiki, ildiz hujayralar, gen terapiyasi va biomaterial asosidagi regenerativ texnologiyalar yurak to'qimalarida remodellasiyani kamaytirish, angiogenezni kuchaytirish hamda kardiomyositlarning hayotiyligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Klinik tajribalar shuni ko'rsatadiki, turli hujayra manbalari mezenximal ildiz hujayralar, iPS-hujayralar, yurakdan olingan progenitor hujayralar turlicha samaradorlikka ega bo'lib, ularning kombinatsiyalangan qo'llanilishi yanada yuqori natijalar berishi mumkin. Shu bilan birga, hujayralarni yetkazib berish usullari intrakoronar, intramiyokardial, biomaterial karkaslar orqali terapiyaning samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Kelajak istiqbollari sifatida hujayraviiy terapiyani gen muhandisligi, nano-biotexnologiya va sun'iy intellekt yordamida optimallashtirish, shuningdek, personalizatsiyalangan yondashuvlarni ishlab chiqish kutilmoqda. Ushbu maqola miokard infarktidan keyingi hujayraviiy terapiyaning zamonaviy yondashuvlari, mexanizmlari va klinik istiqbollari tahlil qiladi.

Kalit so'zlar

Miokard infarkti, hujayraviiy terapiya, regenerativ tibbiyot, mezenximal ildiz hujayralari, suyak iligi mononuklear hujayralari, induksiyalangan pluripotent ildiz hujayralari, kardiomyosit prekursorlari, angiogenez, miokard remodellanishi, parakrin signalizatsiya, ekzosomal, yurak yetishmovchiligi, klinik sinovlar.

Kirish

Miokard infarkti (MI) yurak-qon tomir kasalliklari tarkibida eng og'ir klinik holatlardan biri bo'lib, dunyo miqyosida yuqori o'lim va nogironlik ko'rsatkichlari bilan tavsiflanadi. Zamonaviy diagnostika va davolash usullarining rivojlanishiga qaramay, miokard infarktidan keyingi davrda ko'plab bemorlarda yurak mushagi qayta tiklanishining yetarli emasligi kuzatiladi. Natijada chap qorinchaning strukturaviy va funksional qayta tuzilishi miokard remodellanishi yuzaga kelib, surunkali yurak yetishmovchiligi rivojlanish xavfi oshadi. Hozirgi kunda miokard infarktidan keyingi davolashning asosiy strategiyalari reperfuziya terapiyasi, antitrombotsitar vositalar, beta-blokatorlar, angiotenzin-konvertlovchi ferment ingibitorlari va statinlardan foydalanishga asoslangan. Ushbu yondashuvlar bemorlar hayotini saqlab qolish va asoratlarni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega bo'lsa-da, ular nekrozga uchragan kardiomyositlarning regeneratsiyasini ta'minlay olmaydi. Shu sababli yurak to'qimasini tiklashga qaratilgan yangi biologik davolash usullarini izlash dolzarb masalaga aylangan. So'nggi yillarda regenerativ tibbiyot sohasida olib borilgan tadqiqotlar hujayraviiy terapiyani

miokard infarktidan keyingi yurak faoliyatini yaxshilashda istiqbolli yondashuv sifatida ilgari surmoqda. Hujayraviiy terapiya shikastlangan miokard hududiga biologik faol hujayralarni kiritish orqali to'qima regeneratsiyasini rag'batlantirish, angiogenezni kuchaytirish, yallig'lanish jarayonlarini modulyatsiya qilish va apoptozni kamaytirishga qaratilgan. Turli manbalardan olingan ildiz hujayralari, xususan mezenximal ildiz hujayralari, suyak iligi mononuklear hujayralari hamda induktsiyalangan pluripotent ildiz hujayralari ushbu maqsadda keng o'rganilmoqda. Shu bilan birga, hujayraviiy terapiyaning klinik amaliyotga joriy etilishi bir qator muammolar bilan bog'liq. Hujayralarning yashovchanligi, shikastlangan miokardda tutib qolinish darajasi, immunologik xavfsizlik va uzoq muddatli samaradorlik masalalari hali to'liq hal etilmagan. Shuningdek, klinik sinovlar natijalari o'rtasidagi farqlar ushbu yondashuvni standart davolash protokollariga kiritishda ehtiyotkorlikni talab etadi.

Mazkur maqolani yozishdan maqsadimiz miokard infarktidan keyingi hujayraviiy terapiyaning zamonaviy yondashuvlarini ilmiy manbalar asosida tahlil qilish, ularning ta'sir mexanizmlari, klinik samaradorligi va kelajak istiqbollari baholashdan iborat. Ushbu tahlil hujayraviiy terapiyaning yurak regeneratsiyasi sohasidagi o'rnini aniqlash hamda kelgusidagi tadqiqotlar uchun nazariy va amaliy asos yaratishga xizmat qiladi.

Asosiy qism

Miokard infarktidan keyingi hujayraviiy va molekulyar patogenez. Miokard infarkti koronar qon oqimining keskin to'xtashi natijasida yuzaga kelib, kardiomiotsitlarning qaytarilmas shikastlanishi bilan tavsiflanadi. Ishemiyadan keyingi dastlabki soatlarda hujayra ichki kalsiy muvozanati buziladi, mitoxondrial disfunksiya va reaktiv kislorod shakllari (ROS) ortadi, bu esa nekroz va apoptoz jarayonlarini faollashtiradi.[1] Keyingi bosqichda yallig'lanish hujayralari neytrofillar va makrofaglar infarkt zonasiga migratsiya qiladi. Ushbu hujayralar nekrotik to'qimani tozalash bilan birga fibroblastlarni faollashtiradi va kollagen sintezini kuchaytiradi.[2] Natijada miokard regeneratsiyasi o'rniga fibroz chandiqlik shakllanadi. Kattalar yuragida kardiomiotsitlarning proliferativ faolligi nihoyatda past bo'lgani sababli bu jarayon yurak yetishmovchiligi rivojlanishiga olib keladi.[3] Mazkur cheklovlar yurak to'qimasini tiklashda hujayraviiy terapiyani muhim ilmiy yo'nalishga aylantirdi.

Hujayraviiy terapiyaning biologik asoslari va ta'sir mexanizmlari. Dastlab hujayraviiy terapiya transplantatsiya qilingan hujayralarning bevosita kardiomiotsitlarga aylanishiga asoslanadi, deb hisoblangan. Biroq keyingi tadqiqotlar hujayralarning asosiy terapevtik ta'siri parakrin mexanizmlar orqali amalga oshirishini ko'rsatdi.[4] Transplantatsiya qilingan hujayralar tomonidan VEGF, HGF, IGF-1 kabi o'sish omillari va sitokinlar ajralib chiqadi. Ushbu mediatorlar angiogenezni kuchaytiradi, apoptozni kamaytiradi va miokard mikroatmosfera-sini regeneratsiyaga moslashtiradi.[5] Bundan tashqari, hujayraviiy terapiya immun javobni modulyatsiyalab, infarktidan keyingi surunkali yallig'lanish va patologik remodelling jarayonlarini sekinlashtiradi.[6]

Miokard infarktidan keyin qo'llaniladigan asosiy hujayra turlari. Suyak iligi kelib chiqishli mononuklear hujayralari miokard infarktidan keyingi klinik tadqiqotlarda eng keng o'rganilgan hujayra turi hisoblanadi. REPAIR-AMI va BOOST tadqiqotlari ushbu hujayralarning chap qorincha qon otish fraksiyasini mo'tadil darajada yaxshilashini ko'rsatgan.[7] Ularning ta'siri asosan angiogenezni rag'batlantirish va miokard perfuziyasini yaxshilash bilan bog'liq bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri kardiomiotsitlarga differensiallanish juda kam uchraydi. Mezenximal ildiz hujayralari (MIH) kuchli immunomodulyator va parakrin xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Preklinik tadqiqotlar MIH yurak fibrozini kamaytirishi, yallig'lanishni bostirishi va chap qorincha remodellingini sekinlashtirishini ko'rsatgan.[8] Klinik sinovlar (POSEIDON, TAC-HFT) MIH ning autolog va allogen shakllari xavfsiz ekanligini va yurak funksiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlab bergan.[9] Yurak progenitor hujayralari miokard to'qimasining o'zidan ajratib olinadi va biologik mosligi yuqori hisoblanadi. SCIPPIO va CADUCEUS tadqiqotlari ushbu hujayralar infarkt hajmini kamaytirishi va yurak funksiyasini yaxshilashini ko'rsatgan.[10] Ular kardiomiotsitlar va tomir hujayralariga differentsiallanish qobiliyatiga ega bo'lib, regenerativ terapiyada muhim istiqbollarga egadir. Induksiyalangan pluripotent ildiz hujayralar (iPSC) somatik hujayralarni genetik qayta dasturlash orqali olinadi. Ular kardiomiotsitlarga yuqori darajada differentsiallanish qobiliyatiga ega bo'lsa-da, teratoma rivojlanishi va genetik beqarorlik xavfi klinik qo'llanilishini cheklab turibdi.[11]

Hujayralarni yetkazib berish strategiyalari. Hujayralarni miokardga yetkazib berishning samaradorligi terapiya natijasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Intrakoronar yuborish klinik jihatdan qulay bo'lsa, intramiokardial in'eksiya hujayralarning lokal tutib qolinishini oshiradi.[12] So'nggi yillarda biomateriallar, xususan gidrogel va biologik skaffoldlar hujayralarning yashovchanligini oshirish va ularning uzoq muddatli ta'sirini ta'minlash maqsadida faol o'rganilmoqda.[13]

Zamonaviy ilmiy yondashuvlar va istiqbollar. So'nggi tadqiqotlar hujayraviiy terapiyaning asosiy terapevtik ta'siri hujayralardan ajraladigan ekzosomalar bilan bog'liqligini ko'rsatmoqda. Ekzosomalar mikroRNK va oqsillar orqali kardioprotektiv va angiogen ta'sir ko'rsatadi.[14] Kelajakda hujayrasiz regenerativ terapiya, gen muharrirligi va to'qima muhandisligi bilan integratsiya qilingan hujayraviiy yondashuvlar miokard infarktidan keyingi yurak yetishmovchiligini davolashda muhim o'rin egallashi kutilmoqdadir.

Xulosa

Miokard infarkti yurak mushak to'qimasining qaytarilmas shikastlanishi va uning regenerativ imkoniyatlarining cheklanganligi bilan tavsiflanadigan og'ir klinik holat bo'lib, u ko'pincha yurak yetishmovchiligi va bemorlarning hayot sifatining pasayishiga olib keladi. An'anaviy davolash usullari miokard perfuziyasini tiklash va klinik simptomlarni nazorat qilishga qaratilgan bo'lsa-da, ular nekrotik miokard to'qimasini to'liq qayta tiklash imkonini bermaydi. Shu nuqtayi nazardan, hujayraviiy terapiya yurak regeneratsiyasini ta'minlashga qaratilgan istiqbolli va innovatsion yondashuv sifatida e'tirof etilmoqda. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hujayraviiy terapiyaning asosiy terapevtik samarasi transplantatsiya qilingan hujayralarning bevosita kardiomiotsitlarga aylanishidan ko'ra, ularning parakrin ta'siri bilan bog'liq. O'sish omillari, sitokinlar va mikroRNKlar orqali angiogenezni rag'batlantirish, yallig'lanish jarayonlarini modulyatsiya qilish hamda apoptozni kamaytirish miokard funksiyasini nisbatan saqlab qolishga xizmat qiladi. Turli hujayra turlarining suyak iligi mononuklear hujayralari, mezenximal ildiz hujayralari, yurak progenitor hujayralari va induksiyalangan pluripotent hujayralarning har biri o'ziga xos biologik xususiyatlar va klinik imkoniyatlarga ega bo'lib, ularning qo'llanilishi hali ham faol o'rganilmoqda. Shu bilan birga, hujayraviiy terapiyaning klinik samaradorligi hujayra tanlovi, yetkazib berish usuli, davolash vaqti hamda bemorning individual xususiyatlariga bevosita bog'liq ekanligi aniqlangan. Hozirgi kunda hujayralarning miokardda uzoq muddat saqlanib qolishi, xavfsizlik masalalari va barqaror klinik natijalarga erishish bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lib, ular qo'shimcha ilmiy izlanishlarni talab etadi. Kelajakda hujayraviiy terapiyaning gen terapiyasi, to'qima

muhandisligi va hujayrasiz regenerativ yondashuvlar, xususan ekzosomalar bilan integratsiyasi miokard infarktidan keyingi davolash strategiyalarini tubdan o'zgartirishi kutilmoqda. Shaxsiylashtirilgan tibbiyot tamoyillari asosida ishlab chiqilgan kompleks regenerativ yondashuvlar yurak yetishmovchiligining oldini olish va bemorlarning uzoq muddatli prognozini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Hausenloy DJ, Yellon DM. Myocardial ischemia-reperfusion injury: a neglected therapeutic target. *New England Journal of Medicine*. 2013;369(20):1951–1952.
2. Frangogiannis NG. Pathophysiology of myocardial infarction. *Circulation Research*. 2015;116(5):844–857.
3. Bergmann O, Bhardwaj RD, Bernard S, et al. Evidence for cardiomyocyte renewal in humans. *Science*. 2009;324(5923):98–102.
4. Gneocchi M, Zhang Z, Ni A, Dzau VJ. Paracrine mechanisms in adult stem cell signaling and therapy. *Circulation Research*. 2008;103(11):1204–1219.
5. Schächinger V, Erbs S, Elsässer A, et al. Intracoronary bone marrow-derived progenitor cells in acute myocardial infarction (REPAIR-AMI). *New England Journal of Medicine*. 2006;355(12):1210–1221.
6. Wollert KC, Meyer GP, Lotz J, et al. Intracoronary autologous bone-marrow cell transfer after myocardial infarction: the BOOST trial. *The Lancet*. 2004;364(9429):141–148.
7. Hare JM, Fishman JE, Gerstenblith G, et al. Comparison of allogeneic vs autologous mesenchymal stem cells for cardiac repair (POSEIDON trial). *JAMA*. 2012;308(22):2369–2379.
8. Bolli R, Chugh AR, D'Amario D, et al. Cardiac stem cells in patients with ischemic cardiomyopathy (SCIPIO). *The Lancet*. 2011;378(9806):1847–1857.
9. Makkar RR, Smith RR, Cheng K, et al. Intracoronary cardiosphere-derived cells for heart regeneration after myocardial infarction (CADUCEUS). *The Lancet*. 2012;379(9819):895–904.
10. Takahashi K, Yamanaka S. Induction of pluripotent stem cells from mouse fibroblasts by defined factors. *Cell*. 2006;126(4):663–676.
11. Lai RC, Arslan F, Lee MM, et al. Exosome secreted by MSC reduces myocardial ischemia/reperfusion injury. *Nature Reviews Cardiology*. 2015;12(7):402–412.